

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Захидова М.З., Ермекбаева А.О., Сейтназарова А.О.

Медицинский Институт Каракалпакстан, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Резюме. Когнитивные нарушения — важная проблема из-за старения населения. Врач общей практики играет ключевую роль в их раннем выявлении и профилактике. Обзор систематизирует классификацию, факторы риска, алгоритм скрининга, дифференциальную диагностику и уровни профилактики. Регулярный скрининг и коррекция модифицируемых факторов риска замедляют прогрессию и улучшают качество жизни пациентов.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, деменция, семейная медицина, скрининг, профилактика

DIAGNOSIS AND PREVENTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS OF VARIOUS DEGREE IN FAMILY PHYSICIAN PRACTICE

Zakhidova M.Z., Ermekbaeva A.O., Seitnazarova A.O.

Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

Resume. Cognitive impairments are an important problem due to the aging of the population. The general practitioner plays a key role in their early detection and prevention. The review systematizes classification, risk factors, screening algorithm, differential diagnosis, and prevention levels. Regular screening and correction of modified risk factors slows the progression and improves the quality of life of patients.

Keywords: cognitive impairment, dementia, family medicine, screening, prevention

ОИЛАВИЙ ШИФОКОРЛАР АМАЛИЁТИДА ТУРЛИ ДАРАЖАДАГИ КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ТАШХИСЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ

Захидова М.З., Эрмекбаева А.О., Сейтназарова А.О.

Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус, Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

Резюме. Когнитив бузилишлар аҳолининг қариши тўғрисида муҳим муаммо ҳисобланади. Уларни барвақт аниқлаш ва олдини олишда умумий амалиёт шифокори асосий ўрин тутаяди. Шарҳ таснифлаш, хавф омиллари, скрининг алгоритми, дифференциал диагностика ва профилактика даражаларини тизимлаштиради. Мунтазам скрининг ва модификацияланган хавф омилларини тузатиш касалликнинг ривожланишини секинлаштиради ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.

Калим сўзлар: когнитив бузилишлар, деменция, оилавий тиббиёт, скрининг, профилактика

e-mail: utebaevnaayparsha@gmail.com

Введение. В последние десятилетия отмечается значительное увеличение распространенности когнитивных нарушений, что связано прежде всего со старением населения и увеличением продолжительности жизни. Когнитивные расстройства варьируют от лёгких когнитивных нарушений до деменции и оказывают выраженное влияние на функциональную независимость и социальную адаптацию пациентов.

Первичная медико-санитарная помощь является ключевым уровнем системы здравоохранения, на котором возможно раннее выявление когнитивных расстройств среди населения старше 60 лет. Семейный врач чаще всего первым сталкивается с жалобами на ухудшение памяти и внимания, что определяет его ведущую роль в скрининге, диагностике и профилактике когнитивных нарушений.

Целью данной статьи является обобщение современных данных о диагностике и профилактике когнитивных нарушений различной степени тяжести в практике семейного врача.

Метод изучения. Статья выполнена в формате нарративного обзора литературы.

Анализ включает:

международные клинические рекомендации по когнитивным нарушениям и деменции, публикации в рецензируемых медицинских журналах, руководства по семейной медицине и гериатрии

Критериями включения являлись исследования, посвящённые диагностике, скринингу и профилактике когнитивных нарушений, а также организации помощи на уровне первичного звена здравоохранения.

Метод анализа — описательный синтез данных с акцентом на практическую применимость в работе семейного врача.

Результаты

Классификация когнитивных нарушений

В клинической практике выделяют три основных уровня когнитивных расстройств:

Лёгкие когнитивные нарушения, характеризуются субъективными жалобами на память и внимание при относительно сохранённой повседневной активности.

Умеренные когнитивные нарушения, сопровождаются выраженными трудностями при выполнении сложных бытовых и профессиональных задач, определяемых при применении различных тестовых вопросов.

Деменция, представляет собой стойкое снижение целого ряда показателей когнитивных функций, с нарушением и потерей навыков повседневной независимости пациента от окружающих.

Факторы риска-

немодифицируемые

- возраст
- генетическая предрасположенность

модифицируемые

- артериальная гипертензия
- сахарный диабет
- дислипидемия
- ожирение
- курение
- депрессия
- низкая физическая активность

Диагностический алгоритм. Скрининг когнитивных функций рекомендуется: пациентам старше 65 лет, при наличии жалоб на память, при наличии сосудистых факторов риска.

Основные инструменты: MMSE, MoCA, Mini-Cog, тест рисования часов.

Клиническая оценка-

- сбор анамнеза с оценкой функционального статуса
- опрос родственников
- неврологический осмотр

Лабораторные исследования

- Минимальный диагностический набор:
- общий анализ крови
- уровень глюкозы
- ТТГ
- витамин В12
- биохимический анализ крови

Инструментальные методы:

По показаниям выполняются:

- МРТ или КТ головного мозга

Дифференциальная диагностика

Семейный врач должен исключить потенциально обратимые причины снижения когнитивных функций:

- депрессивные расстройства, приступы острого психоза, делириум
- лекарственные побочные эффекты
- метаболические нарушения
- нормотензивная гидроцефалия

Нейрометаболическая терапия при деменции. Актовегин, раствор для инфузий, таблетки- 800-2000 мг (20-50 мл раствора для инфузий 4 мг/мл) на 500 мл физиологического раствора в-в капельно, 10-20 инфузий на курс. Далее – таблетки по 400 мг 3 раза /сут (1200мг/сут.) в течение 3-6 мес. Таблетки принимаются перед едой.

Церебролизин раствор для инфузий- 10-30 мл 200-4000 мл физиологического раствора в-в капельно, 10-20 инфузий на курс

Винпоцетин, таблетки, таблетки диспергируемые-5-10 мг 3 раза/сут (15-30 мг/сут) в течение 3-6 мес. Применяется после еды

Таблица 1

Базисная фармакотерапия при деменции

Лекарственное средство (МНН), лекарственные формы	Режим приема	Возможные побочные эффекты
Неконкурентный обратимый блокатор НМДА-рецептор к глутамату		
Мемантин, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • 1-я неделя - 5 мг/сут, 2-я – 10 мг/сут, 3-я 15 мг/сут, 4-я (и далее постоянно) – 20 мг/сут • принимается однократно, утром после еды 	Психомоторное возбуждение (редко)
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы		
Донепезил, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4-я неделя - 5 мг/сут, начиная с 5-й – 10 мг/сут. • Принимается однократно, вечером после еды 	<ul style="list-style-type: none"> • обратимые желудочно-кишечные расстройства (снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея) примерно в 1—20% случаев • при возникновении нежелательных явлений уменьшить дозу до максимальной переносимости
Ривастигмин, капсулы, трансдермальная терапевтическая система (ТТС)	<ul style="list-style-type: none"> • капсулы : 1-4 недели – 1.5мг 2 раза/сут., 5-8 - 3.0 мг 2 раза в день • капсулы принимаются утром и вечером во время еды • ТТС: 1-4 -я недели – 4.6 мг/сут., начиная с 5-й – 9.5 мг/сут • спустя > 6-12 месяцев в случае снижения клинической эффективности доза ривостигмина в форме ТТС может быть увеличена до максимальной – 13.3 мг/сут 	
Галантамин, таблетки, капсулы пролонгированного действия	<ul style="list-style-type: none"> • Таблетки: 1-4-я недели - 4мг/сут 2 раза/сут, начиная с 5-й – 8 мг 2 раза/сут. • -Принимается утром и вечером во время еды • - капсулы принимают однократно, обычно утром во время еды • - спустя > 6-12 месяцев в случае снижения клинической эффективности доза галантамина (в любой форме) может быть увеличена до максимальной - 24 мг/сут 	
NB! Если, несмотря на лечение, наблюдается отрицательная динамика, целесообразна смена одного ингибитора ацетилхолинэстеразы на другой, или проконсультироваться у специалиста.		

Профилактика когнитивных нарушений

Первичная профилактика

- Направлена на предотвращение развития когнитивных нарушений и включает:
- контроль артериального давления
- коррекцию метаболических нарушений
- отказ от курения
- регулярную физическую активность
- когнитивную стимуляцию
- здоровое питание
- социальную активность

Вторичная профилактика

Цель — замедление прогрессирования лёгких когнитивных нарушений:

- динамическое наблюдение
- коррекция сосудистых факторов риска
- лечение депрессии
- коррекция слуха и зрения

Третичная профилактика

- Направлена на снижение инвалидизации при деменции:
- поддержание функциональной независимости
- обучение родственников

➤ профилактика падений и осложнений

Обсуждение. Ранняя диагностика когнитивных нарушений представляет значительные трудности, поскольку начальные симптомы часто остаются незамеченными пациентами и их родственниками. Внедрение скрининговых инструментов в рутинную практику семейного врача повышает выявляемость ранних стадий когнитивного снижения.

Наиболее эффективным подходом является мультифакторная стратегия, включающая коррекцию сосудистых факторов риска, психосоциальные вмешательства и междисциплинарное взаимодействие.

Многочисленные исследования показывают, что изменение образа жизни способно снизить риск развития деменции и замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.

Ограничениями существующих подходов остаются недостаточная стандартизация скрининга и ограниченные ресурсы для углублённой нейропсихологической оценки на уровне первичной помощи.

Заключение. Когнитивные нарушения являются важной проблемой первичной медико-санитарной помощи. Семейный врач играет ключевую роль в их раннем выявлении, диагностике и профилактике.

Регулярный скрининг, коррекция модифицируемых факторов риска и комплексный междисциплинарный подход позволяют:

- выявлять когнитивные нарушения на ранних стадиях
- замедлять прогрессирование заболевания
- улучшать качество жизни пациентов

Разработка и внедрение стандартизированных алгоритмов ведения пациентов с когнитивными нарушениями должны стать приоритетом системы здравоохранения.

Список литературы:

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington: APA; 2013.
2. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state. *J Psychiatr Res.* 1975;12(3):189-198.
3. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care. *Lancet.* 2020;396(10248):413-446.
4. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, et al. The Montreal Cognitive Assessment. *J Am Geriatr Soc.* 2005;53(4):695-699.
5. Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, Getchius TSD, Ganguli M, Gloss D, et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment. *Neurology.* 2018;90(3):126-135.
6. Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu YT, Prina M. *World Alzheimer Report.* London: Alzheimer's Disease International; 2015.
7. Sachdev PS, Blacker D, Blazer DG, Ganguli M, Jeste DV, Paulsen JS, et al. Classifying neurocognitive disorders. *Am J Psychiatry.* 2014;171(6):634-642.
8. Tsoi KKF, Chan JYC, Hirai HW, Wong SYS, Kwok TCY. Cognitive tests to detect dementia. *JAMA Intern Med.* 2015;175(9):1450-1458.
9. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund LO, et al. Mild cognitive impairment. *J Intern Med.* 2004;256(3):240-246.
10. World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines. Geneva: WHO; 2019.

Для цитирования: Захидова М.З., Ермакбаева А.О., Сейтназарова А.О. Диагностика и профилактика когнитивных нарушений различной степени в практике семейного врача // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 261–264. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605389>